

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA TÉCNICA GOW GATES Y TÉCNICA CONVENCIONAL EN EL BLOQUEO DEL NERVILO DENTARIO INFERIOR

COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE GOW GATES TECHNIQUE AND CONVENTIONAL TECHNIQUE IN BLOCKING THE LOWER DENTAL NERVE

Od. Karen Mariana Garzón Ojeda¹. Dr. William Ubilla Mazzini², Dra. Fátima Mazzini Torres³

¹Odontóloga. Universidad de Guayaquil.

²Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

³Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica. Universidad de Guayaquil.

Correspondencia:

william.ubillam@ug.edu.ec

Universidad de Guayaquil

Recibido: 25/01/2019

Aceptado: 15/04/2019

RESUMEN

La efectividad de las técnicas de anestesia local está basada en el conocimiento y la aplicación de la anatomía y fisiología logrando solamente la pérdida de la sensibilidad en la región donde se hace necesaria la intervención. Con respecto a las distintas técnicas de bloqueo anestésico que existen para maxilar y mandíbula, puede decirse que la tasa de éxito para el bloqueo del nervio maxilar es mayor en comparación con la del inferior; de hecho se dice que el logro de una anestesia clínicamente aceptable en el maxilar superior raramente es un problema, excepto en casos de anomalías anatómicas o condiciones patológicas. El bloqueo convencional del nervio dentario inferior es un procedimiento que es usado ampliamente en odontología y es el que más dificultades presenta debido a las variaciones anatómicas de la zona. En este trabajo nos planteamos el objetivo de identificar cuál de las dos técnicas presentaba mejores características y el resultado fue el siguiente. Método: La técnica Gow Gates, en relación porcentual respecto a la técnica convencional, presenta menor dificultad para su ejecución. La profundidad promedio de penetración de la aguja para ambas técnicas no presenta diferencias significativas. El tiempo de latencia relativo y absoluto de la Gow Gates, es significativamente mayor que para la Spix. En relación a las zonas anestesiadas comunes para ambas técnicas, no existen diferencias significativas, excepto a nivel de la piel sobre el tercio posterior de mejilla, piel sobre la región temporal y pabellón auricular, lo que puede tener importancia para aquellos casos en que se requiere instrumentación quirúrgica a nivel de esta zona. Conclusión: La técnica Gow Gates demuestra ser más efectiva cuando la Spix ha fallado en forma reiterativa

Palabras claves: técnicas anestesia, Gow Gates, técnica convencional

ABSTRACT

The effectiveness of local anesthesia techniques is based on the knowledge and application of anatomy and physiology making only the loss of feeling in the region where intervention is necessary. Regarding the various techniques which exist for anesthetic block in the mandible and maxilla, it can be said that the success rate for maxillary nerve block is higher compared to the lower; actually it said that achieving a clinically acceptable

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

anesthesia in the maxilla is rarely a problem, except in cases of anatomical abnormalities or pathological conditions. The conventional blocking of the inferior alveolar nerve is a procedure that is widely used in dentistry and is the one which most difficulties arises due to anatomical variations in the area. In this paper we set the goal of identifying which of the two techniques showed better features and the result was the following. Method: The Gow Gates technique, in ratio to the conventional technique, presents less difficulty for implementation. The average depth of penetration of the needle for both techniques does not show significant differences. The relative and absolute time the la Gow Gates latency is significantly higher than for the Spix technique. Regarding the common areas anesthetized for both techniques, there are no significant differences, except at the level of the skin on the posterior third of the cheek, the skin over the temporal region and auricle, which can be important in those cases where surgical instrumentation is required in this area. Conclusion: The GowGates technique proves most effective when laSpix has failed to it repeatedly.

Keywords: Anesthesia techniques, conventional technique, GowGates

INTRODUCCIÓN

La existencia de diferentes técnicas anestésicas para el bloqueo del nervio mandibular, evidencia que aún no existe una técnica ideal o exitosa en su totalidad y que nos lleva a deducir que cada una de ella tiene un grado de eficacia. La técnica de bloqueo mandibular de Gow-Gates es una manera de proporcionar analgesia en la mandíbula de tal modo que bloquea todas las ramas sensitivas orales del nervio mandibular.¹ Lo ideal es que el profesional se encuentre familiarizado con otras técnicas anestésicas, como alternativa ya que cuanto mayor sea el número de técnicas que se manejen para conseguir anestesia mandibular, menos probable será cancelar un procedimiento dental por la incapacidad de lograr anestesiarse al paciente.²

La efectividad de las técnicas de anestesia local está basada en el conocimiento y la aplicación de la anatomía y fisiología logrando solamente la pérdida de la sensibilidad en la región donde se hace necesaria la intervención³. Con respecto a las distintas técnicas de bloqueo anestésico que existen para maxilar y mandíbula, puede decirse que la tasa de éxito para el bloqueo del nervio maxilar es mayor en comparación con la del inferior; de hecho se dice que el logro de una anestesia clínicamente aceptable en el maxilar superior raramente es un problema, excepto en casos de anomalías anatómicas o condiciones patológicas.⁴

La ansiedad que presentan los pacientes en nuestra consulta odontológica resulta sobre todo a causa del miedo al dolor, y este aumenta cuando el procedimiento a seguir requiere del uso de anestésicos. Es por esto que uno de los pilares de la práctica odontológica es el bloqueo anestésico que generalmente es más conflictivo en el área mandibular. La efectividad de las técnicas de anestesia local está basada en el conocimiento y la aplicación de la anatomía y fisiología logrando solamente la pérdida de la sensibilidad en la región donde se hace necesaria la intervención.⁵

Con respecto a las distintas técnicas de bloqueo anestésico que existen para maxilar y mandíbula, puede decirse que la tasa de éxito para el bloqueo del nervio maxilar es mayor en comparación con la del inferior; de hecho se dice que el logro de una anestesia clínicamente aceptable en el maxilar superior raramente es un problema, excepto en casos de anomalías anatómicas o condiciones patológicas. En el caso de la mandíbula el lograr buena anestesia podría verse como algo menos fácil, puesto que se manejan tasas de éxito cercanas al 80-85%, en el caso del bloqueo de la técnica de Spix. Razones que podrían explicar esta disminución de éxito de las técnicas incluyen la mayor densidad de la tabla alveolar vestibular y el acceso más limitado al nervio mandibular, además de las amplias variaciones anatómicas de la zona entre los pacientes.^{6,7,8}

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

La mayoría de odontólogos prefiere la técnica troncular Convencional, descrita por Fischer en 1919 que en base a tres pasos, logra la anestesia del nervio dentario inferior, bucal y lingual, la literatura menciona que el 2 porcentaje de fallas de esta técnica es de 28% ya sea por razones anatómicas patológicas o por mala técnica, estas situaciones obligan al operador a realizar punciones múltiples y alargar el tiempo de la cirugía lo que podría incrementar el dolor post-operatorio.^{9,10} Según Allen y col (1985) el 5% de pacientes requerían refuerzo anestésico en la Gow Gates y el 27,5% en la técnica Convencional. El aprendizaje de otras alternativas para bloquear nervios mandibulares es necesario, así tenemos la técnica Gow Gates, descrita en 1973, la cual nos ofrece mayores beneficios que la técnica Convencional que radican en el sitio de punción, realizada antes de que el nervio mandibular se divida en sus ramas terminales.^{11,12,13}

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis comparativo de ambas técnicas aplicadas en el mismo paciente que requiera exodoncias de terceros molares mandibulares, y de esta manera diferenciar las ventajas y desventajas de cada una de ellas, así como también justificar la enseñanza de la técnica de Gow Gates a los alumnos de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros artículos revistas científicas y se encuentra diseñada por capítulos los cuales contienen lo siguiente.

REPORTES DE CASOS

Caso clínico: #1

Paciente de sexo masculino de 28 años de edad, acude a la consulta sin antecedentes médicos, ni alergias a medicamentos. Presenta terceros molares piezas #18-28 en oclusión y se planifica extracción de las mismas.

Foto A. se muestra una radiografía panorámica don se observa las piezas dentales # 38 y 48 para su posterior exodoncia. En la foto B.se aplica técnica anestesia convencional, foto C. se aplica técnica de anestesia Gow Gates. En la foto D. Utilización de dos tubo de anestésico de lidocaína al 2% con la técnica convencional. En la foto E. Utilización de un tubo de anestésico de lidocaína al 2% con la técnica Gow Gates.

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

Caso clínico: #2

Paciente de sexo masculino de 25 años de edad, acude a la consulta sin antecedentes médicos, ni alergias a medicamentos. Presenta terceros molares piezas #18-28 en oclusión y se planifica extracción de las mismas.

Foto A. se muestra una radiografía panorámica don se observa las piezas dentales # 38 y 48 para su posterior exodoncia. En la foto B. Se aplica técnica anestesia convencional, foto C. se aplica técnica de anestesia Gow Gates. En la foto D. Utilización de dos tubo de anestésico de lidocaína al 2% con la técnica convencional. En la foto E. Utilización de un tubo de anestésico de lidocaína al 2% con la técnica Gow Gates.

La técnica Gow Gates, en relación porcentual respecto a la técnica convencional, presenta menor dificultad para su ejecución. La profundidad promedio de penetración de la aguja para ambas técnicas no presenta diferencias significativas. El tiempo de latencia relativo y absoluto de la Gow Gates, es significativamente mayor que para la Spix. En relación a las zonas anestesiadas comunes para ambas técnicas, no existen diferencias significativas, excepto a nivel de la piel sobre el tercio posterior de mejilla, piel sobre la región temporal y pabellón auricular, lo que puede tener importancia para aquellos casos en que se requiere instrumentación quirúrgica a nivel de esta zona.

La técnica Gow Gates demuestra ser más efectiva cuando la Spix ha fallado en forma reiterativa. Respecto al análisis comparativo de la efectividad de ambas técnicas, no se obtuvo una diferencia significativa, por lo cual no se puede afirmar que la técnica Gow Gates sea, en este aspecto, superior a la técnica convencional, la técnica Gow Gates, en comparación con la técnica convencional, presenta menores niveles de riesgo productivo de accidentes operatorios inmediatos a su ejecución.

Cuadro # 1

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

Parámetros	Técnica Gow Gates	Técnica convencional
Tiempo de latencia	13,5 minutos	6 minutos
Sintomatología en el momento de la punción	no	si
Sintomatología durante el procedimiento quirúrgico	no	no
Numero de cartuchos anestésicos ocupados	1	2
Colocación de refuerzo además de la técnica anestésica	no	si

En el cuadro número 1 muestra los resultados que obtuvimos con la técnica GOW GATE el Tiempo de latencia 13,5 minutos, no presenta Sintomatología en el momento de la punción, no presenta Sintomatología durante el procedimiento quirúrgico, numero de cartuchos utilizados uno, sin necesidad de ocupar un tubo de refuerzo.

Cuadro # 2

Parámetros	Técnica Gow Gates	Técnica convencional
Periodo de latencia	12 minutos	4,5 minutos
Sintomatología en el momento de la punción	no	si
Sintomatología durante el procedimiento quirúrgico	no	no
Numero de cartuchos anestésicos ocupados	1	2
Colocación de refuerzo además de la técnica anestésica	si	si

En el cuadro número 2 muestra los resultados que obtuvimos con la técnica GOW GATE el Tiempo de latencia 12 minutos, no presenta Sintomatología en el momento de la punción, no presenta Sintomatología durante el procedimiento quirúrgico, numero de cartuchos utilizados uno, sin necesidad de ocupar un tubo de refuerzo.

DISCUSIÓN

Las ventajas de esta técnica respecto del bloqueo del nervio dentario inferior son mayor tasa de éxito, la menor incidencia de aspiración positiva y la ausencia de problemas con la inervación sensorial accesoria de las piezas dentarias mandibulares. La técnica Gow-Gates para la anestesia del nervio mandibular usa puntos de referencia extraorales, un solo punto de punción intraoral y un único sitio de inyección sin la alteración de

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

la posición de la aguja. La solución anestésica se deposita en la parte lateral del cóndilo justo debajo de la inserción del músculo pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido graso areolar arriba y lejos del paquete neurovascular.^{6,17,18}

En un estudio tipo ensayo clínico, analítico, prospectivo y transversal evaluando la eficacia de las técnicas anestésicas convencional y GowGates en 100 niños comprendidos entre 6 a 11 años de edad en el Centro de Salud Huáscar. Los resultados indicaron similar frecuencia en la anestesia del nervio dentario inferior y el nervio lingual para ambas técnicas, además de similar frecuencia respecto a la aspiración positiva y dolor durante la aplicación de la anestesia y dolor intraoperatorio, presentando la técnica de Gow-Gates mayor eficacia respecto al bloqueo sensitivo del nervio Bucal Largo, además de presentar mayor periodo de latencia en comparación con la técnica troncular convencional del nervio Dentario Inferior.¹²

Compararon las técnicas de anestesia mandibular convencional con la técnica de bloqueo de Akinosi en 80 pacientes asignados aleatoriamente comprendidos entre 15 a 60 años, evaluándose la sensación de dolor durante la inyección, aspiración positiva, comienzo de la anestesia en los tejidos, mostrando los resultados que la sensación al dolor en la técnica convencional era más alta en comparación con la técnica de Akinosi. Respecto a la aspiración positiva la técnica convencional presenta un 12,5 % con 5 % con la técnica de Akinosi, no siendo estadísticamente significativa, se obtuvo un 75% de anestesia bucal largo con la técnica de Akinosi, siendo perceptiblemente más alta el resultado que lo referido a la técnica convencional, y respecto al éxito de profundidad de la anestesia se obtuvo un 87,5% en la técnica convencional con un 80% con la técnica de Akinosi.^{15,18}

Los resultados muestran que al comparar la técnica convencional con la Técnica Gow Gates para el bloqueo del nervio dentario inferior, no existe diferencia significativa. Los resultados concuerdan con la investigación de Edgar M, 2012 la cual indica que las ventajas de esta técnica respecto del bloqueo del nervio dentario inferior son de mayor tasa de éxito, la menor incidencia de aspiración positiva y la ausencia de problemas con la inervación sensorial accesoria de las piezas dentarias mandibulares.

CONCLUSIONES

La técnica Gow-Gates para la anestesia del nervio mandibular usa puntos de referencia extraorales, un solo punto de punción intraoral y un único sitio de inyección sin la alteración de la posición de la aguja. La solución anestésica se deposita en la parte lateral del cóndilo justo debajo de la inserción del músculo pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido graso areolar arriba y lejos del paquete neurovascular. Sin embargo si se comprobó que la técnica Gow Gates muestra superioridad en efectividad y resulta ser menos dolorosa para el paciente. Se demostró que con la técnica Gow Gates se tiene mayor éxito, lo que contribuye a reforzar con más cantidad de anestesia. La técnica convencional. Se determinó que con la técnica Gow Gates causa menos dolor al paciente a la hora de la punción. Con la técnica Gow Gates tenemos la posibilidad de usar menos tubos de anestésicos en comparación con la técnica convencional que se utiliza de 2 a 3 tubos cuando no se la realiza de manera correcta.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.-Aker D. (2009). El bloqueo del nervio bucal utilizando dos métodos de inyección de bloque inferior. Clin anat , 14 (2) :111-9 .

ARTÍCULO DE REPORTE DE CASOS CLINICOS

- 2.-Archer W. (2010). Cirugía bucal. 2da ed. La Habana: Científico .
[http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2673/1/Edgar%20Bena vides.pdf](http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2673/1/Edgar%20Bena%20vides.pdf).
- 3.-Benardi C. (2010). Gravidanza e anestesia locales in Odontostomatología. Min Stom. 1986; 35: 11- 14.
- 4.-Benardi C. (2011). anestesia locales in odontologia.
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2789/1/carrillo_md.pdf.
- 5.BrodskyC.(2012).tiempodebloqueo.http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_2178.pdf.
- 6._Edgar M. (2012). "Estudio comparativo entre la técnica directa e indirecta y la técnica gow- gates en la anestesia regional de la tercera rama del trigémino" . TRABAJO DE GRADUACIÓN,
[http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2673/1/Edgar%20Bena vides.pdf](http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2673/1/Edgar%20Bena%20vides.pdf).
- 7.-Fielding y col. (2009). tecnica trocular. studio de la técnica de anestesia troncular convencional y la técnica de anestesia de akinosi en relación a la efectividad en la extracción de los terceros molares inferiores.
- 8.-Frey R. (2009). reanimación y tratamiento intensivo. 2da ed. Barcelona: Salvat.12.<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/52222/lecciones/capitulo6>.
- 9.-Frey R. (2010). Tratado de anestesiología. reanimación y tratamiento intensivo. 2da ed. Barcelona: Salvat. 62
- 10.-Guillén MF, P. D. (2012). Comparación de las técnicas anestésicas de bloqueo mandibular. RevEstomatol Herediana, 15(1): 30-5.
- 11.-Kreisler M, K. C. (2009). Complicaciones postoperatorias en la exodoncia de terceros molares. Quintessence publicación internacional de odontología, 157-166.
- 12.-López A. (2009). Eficacia de las técnicas anestésicas del nervio dentario inferior según Gow-Centro de Salud Huáscar. TB-UNFV.
- 13.-Macouzet, C. (2011). Anestesia Local en Odontología. manual moderno.
- 14.-Martinez JM, B. B. (2004). Estudio. Medicina oral, 8:143-9.
- 15.-Marylin J. (2014). estudio comparativo de la eficacia de la técnica de anestesia angulada con la técnica gow gates para el bloqueo de la tercera rama del nervio trigémino en pacientes de la clínica de cirugía y exodoncia de la facultad de odontología de la universidad de san carlos de guatemala,
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_2178.pdf.
- 16.-Montagnese T. (2013). técnica de Gow-Gates y una técnica estándar paraanestesia.3.www.sld.cu/galerias/doc/uvs/saludbucal/anestesia_local.doc.
- 17.-Prats J, F. E. (2010). Estudio comparativo entre las técnicas del bloqueo anestésico de la. QuintessenceIn, 12:167-74.
- 18.-Refua Y, A.-Z. N. (2011). Comparison of two local anesthesia techniques. Journal of Dentistry, 14(2):.
- 19.-T.Levy. (2010). An assessment of the Gow-Gates mandibular block for third molar surgery. Am. 63 20.-
Yaquet G. (2009). inervacion del dentario inferior.
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/52222/lecciones/capitulo6>.